

Manuel Correa: pecado nefando

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-03-21

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10847036>

Una versión de web de este artículo se encuentra en: https://humanoydivino.com/otros/manuel_correa_pecado_nefando/

Introducción

En el segundo volumen de *La Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII* se quejaba con razón su autor, Pedro Calahorra Martínez, de la escasísima información que se podía encontrar en fuentes carmelitas y portuguesas sobre los primeros años de Fray Manuel Correa.

Este artículo explica el por qué de ese deliberado silencio acerca de los primeros años de Fray Manuel Correa: fue víctima de un proceso inquisitorial por sodomía que destapó redes de corrupción y criminales en Lisboa. Una inquisición que ya empezaba a preocuparse por la alarma social que los escándalos podían crear¹ lo condenó a un destierro que debía de ser secreto y al olvido. Pero el genio musical de fray Manuel Correa se impuso y su música escrita en ese silencioso destierro viajó por todo el mundo y aún hoy se recuerda.

Figure 1: Cuaderno que contiene el proceso contra Manuel Correa. Actualmente en el ANTT

Pecado Nefando

La obsesión que tuvo la inquisición con la homosexualidad se refleja en que el tribunal de Lisboa tenía libros específicos para dos crímenes: el judaísmo y la sodomía. En los llamados “cadernos de nefandos” anotaban todas las denuncias, y procedimientos relacionados con la sodomía. Llegaron a ser 21 volúmenes con dos índices y un índice de los índices.

¹Lima, W., & Silva, E. (2022). O escândalo nos processos de sodomia da inquisição portuguesa (1567-1660): abordagens e perspectivas. *Revista De História Da UEG*, 11(01), e112207. <https://doi.org/10.31668/revistaueg.v11i01.12309>

Figure 2: Lomo del 5º cuaderno nefando de Lisboa

La entrada en el índice de índices remite a la página 120 del segundo índice. Una página que es solo para frailes de la orden del Carmen. Igual que la 121, la 122, la 123...

Figure 3: Entrada de un fr. Manuel Correa carmelita en el índice del repertorio de nefancos de Lisboa

Y ahí aparece la entrada de Fray Manuel Correa *sacerdote músico* con tres peculiaridades sobre el resto: es el listado de acusaciones más largo, tiene la fecha de inicio más temprana de toda la cacería de 1630 y el proceso no estaba concluído cuando se anotó en el índice.

Figure 4: página 120 con los procesos de los frailes de la orden del Carmen incluido Manuel Correa

El proceso por sodomía contra Manuel Correa

El proceso contra Manuel Correa tiene el número 12235² y empieza el 22 de noviembre de 1630 con su confesión ante el inquisidor. En esta primera sesión confiesa encuentros sexuales con 13 personas

²Digitalización accesible en: <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2312436>

remontándose hasta 8 años atrás. Se hace tarde y deciden continuar otro día. Correa vuelve ante el inquisidor el día 29 para terminar su relato con 5 confesiones más. Volverá una vez más el 17 de diciembre para puntualizar su confesión y añadir los casos de sexo oral y por tanto 15 historias más. La lista de amantes de Correa no es corta: Joao Mendez, Antonio de Figuerido, un capitán de infantería de apellido Texeira, Miguel de Abreu, Matheos Franco, fr. Antonio Soares, Fr Gaspar dos Reys, Palhano, Simão Fernandez, Antonio da Rocha, Nicolao Botelho, Clemente felix, Vasco Salgado, Antonio de Moraes, Manoel Jorge, Antonio Roiz, Joaõ Serrão, Luis Home, Joaõ Tavares, Miguel d'Almeida, Fernão Martins Mascarenhas, Lopo d'Almeida, Gonsalo Vas Coutinho, fr. Joaõ Vangelista, Antonio Rebello.

Con solo los datos apuntados por la inquisición y sin saber cómo fueron obtenidos es imposible hacer cualquier tipo de valoración o suposición sobre la confesión o sus motivos. Podemos opinar sobre la obsesión del inquisidor que apunta y subraya nombres, quien hizo de activo y quien de pasivo y donde derramaban su simiente. Con la lista de nombres que aparecen y las circunstancias intuimos una transversalidad del hecho y determinados personajes e instituciones centrales.

A partir de ese día 22 de noviembre la maquinaria de la inquisición comienza su rutina de arrestos e interrogatorios donde se confirman acusaciones y aparecen otras nuevas que amplían las detenciones y así sucesivamente. Algunas de estas detenciones:

- 23 de noviembre 1630: Antonio da Rocha
- 24 de noviembre 1630: Miguel Abreu
- 25 de noviembre 1630: Antonio de Figueredo
- 27 de noviembre 1630: fray Nicolao Botelho
- 27 de noviembre 1630: Bartolomeu de Tovar
- 29 de noviembre 1630: fray Antonio Soares
- 2 de diciembre 1630: Fernando Roiz Mascarenhos
- 7 de diciembre 1630: fray Antonio Alvarez Palhano

Cruzando las confesiones de estos detenidos se destapan corrupciones, personajes siniestros y auténticos criminales que operaban en un submundo al que los homosexuales estaban condenados por su mera existencia. Dos de estos siniestros personajes, el padre Santos de Almeida y el padre António Alvarez Palhano acabarán sus días quemados en la hoguera. Pero eso no sucederá hasta pasados 15 años en los que cambió el rey y el inquisidor general^{3 4}.

La no-sentencia y cierre del proceso de Manuel Correa

Algunos de los detenidos a raíz de las persecuciones de 1630 pasaron a la justicia ordinaria, como fue el caso de Miguel Abreu. Otros tuvieron una condena pública: Bartolomeu de Tovar, por ejemplo, fue mandado 10 años a galeras.

Con la condena en 1631 al padre António Soares que consistió en una auto de fé privado y su reclusión en una cárcel secreta empieza a notarse una preocupación en la Inquisición ante la alarma social y el escándalo de que los condenados fueran hombres de dios. Quizás por eso la mesa del tribunal decide el 17 de julio de 1632 mandar al padre Correa al convento más alejado de su orden:

con instrucciones secretas dadas al responsable del convento que lo reciba para una posible vuelta si así lo manda el Santo Oficio:

El 23 de octubre de ese año se añade una nota al proceso de Manuel Correa que translada un asiento del consejo de inquisidores sobre los procesos de fray Nicolao Botelho., Frosme de Oliueyra, fray Manul Correa, Romaõ, fray Marcos de Auto, y fray Diogo de Noronha: no quieren saber nada de ellos y se dan

³GOMES, Verónica de Jesús: “Com temerária ousadia e pouco temor de deus e da justiça”: clérigos sodomitas na inquisição de Lisboa (1610-1699). 2019

⁴Lima, W.: A sodoma de Aantos de Almeida: narrativas escandalosas de um clérigo homossexual na inquisição de Lisboa (1630-1645). 2021

por cerrados los procesos. En el listado de correspondencia enviada por el Tribunal de Lisboa no aparece ninguna enviada a Madrid notificando de manera alguna del cierre de este proceso.

En el exilio

Entre julio de 1632 y 1648 Manuel Correa vivió probablemente en el Convento del Carmen de Madrid. El libro de Tonos Humanos compilado en dicho convento contiene más obras de Manuel Correa que de ningún otro compositor y sin embargo su nombre no aparece en ningún documento oficial del convento. Todo esto es compatible con el secreto demandado por el Santo Oficio a los responsables de la orden del Carmen. También podemos entender ahora los problemas del Cabildo de la Catedral Sigüenza en 1648 para obtener los documentos para su expediente de limpieza de sangre:

Que se escriba a Madrid para saber el modo que se tiene en hacer informaciones de limpieza de los que son naturales de Portugal. El dicho día [18 de enero de 1649] habiendo el señor Procurador General hecho relación que el Padre fray Manuel Correa, nombrado maestro de capilla, pedía se le señalase informante, y que el Cabildo fuese servido de ordenar que las informaciones suyas, atento que es natural de Lisboa, y su origen y ascendientes son todos de Portugal, donde por las guerras no se puede entrar, se hagan en Madrid, pues allí se hallarán testigos que conocen su ascendencia.

Ese mismo año de 1648 el nuevo rey de Portugal ordenaba a sus emisarios en España que compraran cualquier cosa en latín de Manuel Correa y enviaba la lista de los tonos y villancicos en castellano que ya tenía para que se hicieran con cualquier obra suya que no tuviera⁵.

Manuel Correa murió en Zaragoza en 1653. Nunca volvió a Lisboa, donde había nacido en 1604, sí lo hizo su música que solía hablar de amor o de Dios.

⁵cartas recogidas en VASCONCELLOS, Joaquim: El-rey D. João o 4to Biographia a política do monarcha